

С.О. Шамара

кандидат історичних наук

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

КОНФЕСІЙНИЙ І ГЕНДЕРНИЙ РОЗПОДІЛ СІЛЬСЬКОГО ДУХОВЕНСТВА НАДДНІПРЯНСЬКИХ ГУБЕРНІЙ У СВІТЛІ ПЕРЕПИСУ 1897 р.

Тривалий час життєдіяльність аграрного сегменту духовної інтелігенції України залишалася маловивченою проблемою. По суті, після розпаду Російської імперії, в якій розвідки, присвячені сільському духовенству, були ледь не в кожному синодальному виданні, ґрунтовних досліджень соціокультурного портрету цієї соціальної групи в Україні не спостерігалося. Декларований радянською владою атеїзм призвів до істотного спотворення картини минулого, зокрема у питанні вивчення життєдіяльності сільських священиків. Лише в умовах незалежності України дослідники отримали можливість із погляду нових методологічних парадигм поглянути на їхнє місце в суспільстві.

У зв'язку з цим актуальним видається розгляд фактографічних аспектів багатьох питань історії сільського духовенства. У нашій статті пропонуємо зосередитися на аналізі конфесійного і гендерного розподілу сільського духовенства дев'яти губерній Наддніпрянської України, що дають можливість зробити матеріали Першого Всеросійського перепису 1897 р. Принагідно зазначимо, що ця розвідка є продовженням дослідження конфесійного розподілу сільського населення Наддніпрянщини кінця ХІХ ст., деякі результати якого вже були виголошені на П'ятій Міжнародній науковій конференції “Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії” (травень 2007 р.).

Згаданий вище перепис розрізняв богослужіння за трьома рубриками – тобто: богослужіння православної віри, інших християнських сповідань та нехристиянських сповідань.

Згідно з офіційними опублікованими даними, на кінець ХІХ ст. у сільській місцевості Київської губернії проживало 3285 осіб православного духовенства чоловічої статі й 1051 черниця. Богослужіння інших християнських сповідань у селах Київщини репрезентувало 86 духовних осіб чоловічої статі, а нехристиянських (переважно іудаїзму) – 476 чоловіків [1, 170].

У селах Волинської губернії на той же період мешкало 2803 православних служителів культу чоловічої статі та 537 черниць. Богослужіння інших християнських сповідань у зазначеній місцині представляла 181 духовна особа чоловічої статі і 1 – жіночої, а нехристиянські конфесії у селах Волині репрезентувало 515 чоловіків, які відправляли богослужіння своєї віри [2, 156].

В аграрній частині Подільської губернії на кінець XIX ст. богослужінням православної віри займалися 3226 чоловіків і 525 жінок, богослужінням інших християнських сповідань – 182 чоловіки, а нехристиянських сповідань – 470 осіб чоловічої статі [3, 166].

Не урбанізована частина Харківської губернії нараховувала у 1897 р. 2867 православних служителів культу чоловіків і 961 – жіночої статі. Богослужіння інших християнських сповідань відправляв лише один чоловік, а нехристиянських сповідань – 2 чоловіки [4, 180].

У селах Полтавської губернії жили і працювали на той час 2912 чоловіків, які справляли богослужіння православної віри, а також – 1407 жінок-черниць цієї конфесії. Богослужіння інших християнських конфесій та нехристиянських сповідань репрезентували відповідно 1 і 23 чоловіки [5, 178].

Села Чернігівської губернії, згідно з даними перепису 1897 р., нараховували 2337 служителів православної віри чоловічої статі і 677 православних черниць. Інші види богослужінь – християнських і нехристиянських конфесій – по селах Чернігівщини представляли відповідно 15 і 32 чоловіки [6, 192].

Аграрна частина Херсонської губернії репрезентувалася 1321 духовною особою православного віросповідання і 385 черницями. Богослужіння інших християнських сповідань наприкінці XIX ст. відправляли в селах Херсонщини 56 духовних осіб чоловічої статі і 2 – жіночої. Нехристиянську частину сільського духовенства Херсонської губернії представляли на той час 104 чоловіки [7, 198].

Схожа картина простежується на кінець XIX ст. у селах Катеринославської губернії, де сільське духовенство розподілилося таким чином: у богослужінні православної віри були задіяні 1356 чоловіків і 339 жінок, богослужінні інших відгалужень християнства – відповідно 50 і 1, а в богослужінні нехристиянських сповідань – 35 чоловіків і жодної жінки [8, 142].

Аграрні терени Таврійської губернії, згідно з відомостями перепису, 1897 р. репрезентувалися 939 служителями православ'я чоловічої статі і 301 черницею. Богослужіння інших християнських сповідань відправляли у сільській місцевості Таврії 26 чоловіків, а нехристиянських сповідань – 499 чоловіків [9, 186].

Наведені вище дані не є абсолютними. Окрім того, за ними неможливо простежити внутрішнього розподілу на конфесії неправославних християнської віри, а також – нехристиян. Власне, й у православному сільському духовенстві (рівно як і міському) Св. Синод спеціально не виділяв старообрядців та інших релігійних дисидентів православ'я. З іншого боку, зазначені відомості дозволяють зробити деякі висновки.

По-перше, на кінець XIX ст. у селах Наддніпрянської України нараховувалося 23 800 осіб чоловічої статі і 6 183 – жіночої, які за основний вид діяльності мали богослужіння. Принагідно зазначимо, що це становило понад 36% від усієї інтелігенції наддніпрянських сіл.

Простежується досить чітка тенденція: найбільше духовних осіб мешкало в селах Правобережної України (Київська, Волинська і Подільська

губернії), середній показник простежується на Харківщині, Полтавщині й Чернігівщині, і найменший – у трьох південноукраїнських губерніях.

Сільське православне духовенство посідало домінуючі позиції за численністю в усіх губерніях Наддніпрянщини. Всього на цих теренах ми нарахували 21 046 духовних осіб чоловічої статі і 6 183 – жіночої, які працювали в селах. Привертає увагу достатньо потужне представництво черниць серед сільських духовних осіб Київщини і Полтавщини (понад 1000 осіб у кожній губернії).

Окрім офіційного російського православ'я, певну частку у духовній сільській інтелігенції Наддніпрянської України наприкінці XIX ст. становили представники інших християнських і нехристиянських конфесій. Переписом 1897 р. зареєстровано 598 чоловіків і 4 жінки, які проводили службу за обрядами католицького, протестантських та інших відгалужень християнства. Відповідно це становило не більше 2% від усього сільського духовенства. Священнослужителі нехристиянських конфесій (насамперед іудаїзму і мусульманства) становили 7,2% (2156 осіб, причому всі чоловіки).

Отже, основну масу сільського духовенства, а саме 90,8%, становили служителі православ'я. У територіальному відношенні можна стверджувати про солідну присутність сільських рабинів у Київській, Волинській і Подільській губерніях, мусульман у Таврійській губернії, римо-католиків на Поділлі, Волині і Київщині. Села Катеринославщини і Херсонщини стали місцем основної роботи для церковної еліти протестантських та інших релігійних громад.

Вивчення специфіки територіального розподілу сільського духовенства дає підстави стверджувати, що найбільш поліконфесійним наприкінці XIX – на початку XX ст. було Правобережжя України. Менш численним, але не менш строкатим за релігійною приналежністю було сільське духовенство Півдня України. Фактично, моноконфесійністю відрізнялося лише сільське духовенство Лівобережної і Слобідської України: тут суттєво переважало православне духовенство. Цілком очевидно, що така тенденція була зумовлена особливостями імперської політики русифікації та асиміляції населення різних територій і конфесійних груп.

У цій площині специфіка етносоціокультурного розвитку Правобережної України вимагала від уряду більш наполегливої діяльності, бо ж російське православ'я тут хоч і домінувало офіційно, втім культурно поступалося, наприклад, католицькій релігії, і навіть автономному поведженню деяких українських сільських православних священиків. Здебільшого православні Лівобережжя України і Слобожанщина фактично не потребували цілеспрямованої пропаганди російської церкви, адже в етноконфесійному вимірі були потужно асимільовані ще у XVIII ст. Релігійна ситуація на Півдні України була результатом своєрідного симбіозу, з одного боку, наслідків переселенської політики російського уряду, а з іншого, самотутніх етнокультурних процесів на цих землях. Тут не варто забувати, що сам уряд запрошував представників інших неправославних конфесій до проживання у малозаселених південних губерніях, – і це су-

перечило імперській стратегії культурного поглинення зазначених територій назавжди [10, 120-121].

У підсумку варто зауважити, що більш детальний аналіз конфесійного розподілу сільського духовенства Наддніпрянщини є можливим за даними перепису 1897 р. на рівні повітів (усіх 99-ти) [див.: 10, 250-277], але для більш глибокого вивчення етноконфесійної ідентичності його різних груп необхідно залучати джерела місцевого походження і локалізації, а також – мемуари, щоденники та інші матеріали особистого походження.

Примітки

1. Первая всеобщая перепись населения Российской империи, 1897 г. / Под ред. Н.А. Тройницкаго. – СПб., 1903. – Т. XVI. Киевская губерния. – XII+288 с.
2. Там же. – 1904. – Т. VIII. Волынская губерния. – XX+282 с.
3. Там же. – Т. XXXII. Подольская губерния. – XII+286 с.
4. Там же. – 1903. – Т. XLVI. Харьковская губерния. – XVIII+300 с.
5. Там же. – 1904. – Т. XXXIII. Полтавская губерния. – XXXVI+316 с.
6. Там же. – 1905. – Т. XLVIII. Черниговская губерния. – XXV+342 с.
7. Там же. – 1904. – Т. XLVII/а. Херсонская губерния. – XVI+320 с.
8. Там же. – Т. XIII. Екатеринославская губерния. – XIV+234 с.
9. Там же. – Т. XLI. Таврическая губерния. – XXVI+310 с.
10. *Шамара С.* Сільська інтелігенція Наддніпрянської України другої половини XIX – початку XX ст.: соціально-психологічні та етнокультурні характеристики: Дис. ... канд. іст. наук: 09.00.12. – К., 2007. – 283 с.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

Акты ЮЗР	– Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВУЦВК	– Всеукраїнський Центральний виконавчий комітет
ВПЦР	– Всеукраїнська Православна церковна рада
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ДААРК	– Державний архів Автономної Республіки Крим
ДАЖО	– Державний архів Житомирської області
ДАКО	– Державний архів Київської області
ДАПО	– Державний архів Полтавської області
ДАРО	– Державний архів Рівненської області
ДАТО	– Державний архів Тернопільської області
ДАЧО	– Державний архів Черкаської області
ДАЧрнО	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства ім. Т. Шевченка
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського НАН України
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
НА ІА НАНУ	– Науковий архів Інституту археології НАН України
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора летописца

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ ЩОРІЧНИК

ББК 86.37-3
УДК 27-9(05)„550.1”
Б79

Рекомендовано до друку Вченою радою НКШКЗ
Протокол № 4 від 27.11.2008 р.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ISBN 978-966-651-720-6

© Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник, 2009
© Автори статей, 2009

Наукове видання

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ ЩОРІЧНИК 2008

Відповідальний редактор
К. Крайній

Редагування, коректура
Т. Белоусової, Г. Ляшко, В. Рекеди, Н. Свешнікової

Макет, верстка
Л. Єгорової

Дизайн обкладинки
Л. Демірської

Наша адреса:

01015, Україна
м. Київ, вул. Івана Мазепи, 21, корп. 8.
тел. (044) 254-52-65
E-mail: bolhovitinov@ukr.net

Підписано до друку 23.04.2009 р. Формат 70x108/16. Друк офсетний.
Папір офсетний. Ум. друк. арк. 26,6. Об.-вид. арк. 25,2.
Наклад 300 прим. Зам. 9-255

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”
03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.
Св-во ДК 271 від 07.12.2000 р.

Б79 Болховітіновський щорічник 2008 / Відповід. ред. К. Крайній; наук.
ред. В. Ластовський. – К.: НКПІКЗ, “Фенікс”, 2009. – 304 с.
ISBN 978-966-651-720-6

Перший випуск “Болховітіновського щорічника” містить праці з історії Церкви в Україні XVI–XX ст. переважно джерелознавчого та історіографічного характеру, історико-правові студії, матеріали круглого столу, присвяченого публікації джерел, раніше неопубліковану роботу академіка В.П. Бузескула та своєрідну передісторію створення збірника, викладену в бібліографічному покажчику до матеріалів конференції “Православ’я – наука – суспільство: питання взаємодії”.

Для науковців, викладачів, студентів і всіх, хто цікавиться історією Церкви в Україні.

**ББК 86.37-3
УДК 27-9(05),,550.1”**

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ ЩОРІЧНИК 2008

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ

Вісник - *Кирило-Іоанн Кієвський*

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ
ЩОРІЧНИК

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

ЗМІСТ

I. ARTICULA

ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

<i>Д.П. Куштан, О.А. Пашковський</i> Православні сюжети у народному мистецтві XVI–XVIII ст. (на прикладі пічних кахлів)	9
<i>В.В. Ластовський</i> “Помяник” Золотоніського монастиря як історична пам’ятка і джерело з історії України	14
<i>О.Б. Прокоп’юк</i> Журнали реєстрації засідань духовних консисторій у XVIII ст.: структура, склад, інформаційний потенціал	18
<i>О.О. Романова</i> Контроль за дитячою сповіддю та визначення віку парафіян (за матеріалами сповідних розписів Київської митрополії XVIII ст.)	22
<i>К.О. Тургенєв</i> Історіографічні питання дослідження системи духовної освіти у Південній Україні 1734–1861 рр.	27
<i>О.С. Гейда</i> Принципи облаштування церковних архівів (на матеріалах Чернігівської єпархії)	30
<i>І.М. Петренко</i> Причини розлучень подружжя православних українців у другій половині XVIII ст. (на матеріалах фонду Пирятинського духовного правління)	33
<i>Л.В. Губицький</i> Французько-російська війна 1812 р. та кріпаки Київської губернії (за матеріалами ЦДІАК України)	36
<i>В.М. Парацій</i> Почаївська Свято-Успенська лавра та доля її історико-культурної спадщини: джерелознавчий спектр аналізу (постановка проблеми)	40
<i>Н.І. Гуля</i> Введення у дію в Київській губернії першої уставної грамоти (за матеріалами “Киевских епархиальных ведомостей”)	47
<i>О.О. Крайня</i> Публікація найраніших документів з історії Вознесенського Флорівського монастиря в XIX ст.	53
<i>О.Ф. Цвіркун</i> Політика православної церкви на Холмщині та Підляшші другої половини XIX ст. в оцінці російської преси	63
<i>С.М. Мищук</i> Історики церкви – дослідники рукописно-книжкової спадщини України: друга половина XIX – початок XX ст.	66
<i>С.О. Шамара</i> Конфесійний і гендерний розподіл сільського духовенства Наддніпрянських губерній у світлі перепису 1897 р.	70

<i>О.М. Ігнатуша</i> Павло Мазюкевич як будівничий Української Церкви	74
<i>О.П. Тригуб</i> Історія РПЦ в Україні 20–30-х рр. XX ст. у фондах особового походження	78
<i>А.І. Макарська</i> Проблеми дослідження історії православних монастирів України у 20–30-х рр. XX ст.: історіографія та джерельна база	81
<i>Norbert Morawiec</i> Unia Brzeska w historiografii polskiej okresu dwudziestolecia międzywojennego	83
<i>О.Г. Єфремова, І.М. Преловська</i> Документи про становище Православної Церкви у 1941–1944 рр. (огляд документів з фонду № 4398 “Командуючий поліцією безпеки та СБ в м. Києві”, який зберігається в ЦДАВО України)	88
<i>В.М. Ковальчук</i> Документи українських архівних фондів з історії ОУН і УПА як допоміжне джерело з вивчення релігійної ситуації на Волині у роки Другої світової війни	94
<i>А.І. Смирнов</i> Православна Церква в Україні періоду Другої світової війни у дослідженнях Івана Власовського	98
<i>М.І. Михайлуца</i> Проблеми православ'я на Півдні України в період Другої світової війни у дослідженнях останніх років	103

ІСТОРИЯ ЦЕРКВИ

<i>О.С. Кузьмук</i> Межигірський монастир у XVI ст.	107
<i>Л.М. Зенкова</i> Храми й церкви Полтави періоду Гетьманщини	111
<i>О.Є. Борисенко</i> Образ Іоанна Богослова в іконографії (за матеріалами фондової колекції Національного заповідника “Хортиця”)	115
<i>І.М. Романюк</i> Зміни у релігійному житті Вінниччини в 1919–1927 рр.	119
<i>И.В. Александров</i> История Кипяченского монастыря	122
<i>В.А. Радзиевский</i> Православная гомеопатия в исторической ретроспективе	127

ПРАВО І ЦЕРКВА

<i>О.І. Маложон</i> Українське церковне право середини XV – кінця XVI ст.	132
<i>І.А. Бальжик</i> “Симфонія влад” у російській та українській суспільній думці XVI–XVII ст.	135
<i>Н.В. Єфремова</i> Право на свободу віросповідання та його відображення у законодавстві Речі Посполитої у другій половині XVI – середині XVII ст.	140

<i>О.С. Любанська</i> Релігійна приналежність селян Північного Приазов'я (кінець XVIII–XIX ст.)	145
<i>О.Ф. Тарасенко</i> До історії церковно-юридичних практик у Чернігівській єпархії наприкінці XVIII – на початку XIX ст.: призначення парафіяльних священиків	150
<i>Н.М. Крестовська</i> Правовий статус дитини у християнських релігійно-правових доктринах	154
<i>О.Л. Львова</i> Право на життя очима церкви та держави	157
<i>І.В. Міма</i> Визначення релігійних норм як прояву правової традиції правової системи України	161

КРУГЛИЙ СТІЛ "ПУБЛІКАЦІЯ ДЖЕРЕЛ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ"

<i>Н.О. Сінкевич</i> До проблеми публікації латиничних джерел з історії України XVI–XVIII ст.	166
<i>І.М. Преловська</i> Сучасні джерелознавчі проблеми дослідження історії Православної Церкви в Україні в міжвоєнний період XX ст.	171

II. AD FONTES

<i>А.М. Чередниченко</i> Неопублікована стаття В.П. Бузескула	186
<i>Бузескул В.П.</i> Виучування історії Близького Сходу в Росії	201
Література	265
Іменний покажчик	285
Скорочення	290

III. MISCELLANEA

“Православ'я – наука – суспільство” у 2003–2008 рр.: бібліографічний покажчик	291
Список скорочень	303